
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 78.075

DOI 10.5281/zenodo.14967965

Радзецкая О.В.

Радзецкая Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Россия, 117997, Москва, Садовническая ул., д. 52/45. E-mail: olgabreman@yandex.ru.

Отечественное нотопечатательское дело второй половины XIX – начала XX вв.: потенциал научного исследования и контексты культурной деятельности

Аннотация. Отечественное нотопечатательское дело представляет актуальную тему научных исследований в пространственно-временной динамике и перспективе. Разнообразны культурные контексты данного явления, требующие рассмотрения и осмысления их содержания в синтезе материального и духовного, в исторических гранях, создающих панорамное видение процессов, происходящих во второй половине XIX – начале XX вв. В статье указан ряд трудов, способствующих углубленному пониманию изучаемого масштаба, подчеркнута важная роль П.И. Юргенсона и его преемников, как известных меценатов и благотворителей в сотрудничестве с Императорским Русским Музыкальным Обществом. Данные позиции способствуют раскрытию механизмов взаимодействия крупных производителей с общественными и образовательными организациями, выявлению специфики их деятельности, определению характерных черт этих диалогов.

Ключевые слова: отечественное нотопечатательское дело, научный потенциал, культура, материальное и духовное, П.И. Юргенсон.

Radzetskaya O.V.

Radzetskaya Olga Vladimirovna, doctor of art history, Professor, Russian state University named after A. N. Kosygin (Technology. Design. Art), Russia, 117997, Moscow, Sadovnicheskaya str., 52/45. E-mail: olgabreman@yandex.ru.

Russian music publishing in the second half of the 19th – early 20th centuries: the potential of scientific research and the contexts of cultural activity

Abstract. The domestic music publishing business is an urgent topic of scientific research in spatial and temporal dynamics and perspective. The cultural contexts of this phenomenon are di-

verse, requiring consideration and comprehension of their content in the synthesis of material and spiritual, in historical facets, creating a panoramic view of the processes taking place in the second half of the XIX – early XX centuries. The article highlights a number of works contributing to an in-depth understanding of the scale under study, and highlights the important role of P.I. J. J. Jurgenson and his successors, as well-known patrons and benefactors in cooperation with the Imperial Russian Musical Society. These positions help to reveal the mechanisms of interaction between large manufacturers and public and educational organizations, identify the specifics of their activities, and identify the characteristic features of these dialogues.

Key words: domestic music publishing, scientific potential, culture, material and spiritual, P.I. Yurgenson.

В истории отечественной культуры есть ряд явлений, являющихся определяющими направлениями ее развития. Нотоиздательское дело – одно из них. По существу, оно вошло в число ярких феноменов второй половины XIX – начала XX вв.: в великих достижениях музыкального искусства, промышленного производства и коммерческой мысли, в синтезе возвышенного и земного.

Общезначимы имена крупнейших представителей данной отрасли: М.П. Беляева, М.И. Бернарда, В.В. Бесселя, А.Б. Гутхейля, Л. Идзиковского, Ю.Г. Циммермана, П.И. Юргенсона и др., внесших огромный вклад в поддержку и популяризацию русской композиторской школы, ее выдающихся имен. Каждое из издательств обладало своим неповторимым художественным стилем, особенными характеристиками отличались и деловые стороны их деятельности. Б.Л. Вольман, обозначая общую исследовательскую проблематику, пишет: «Торговля нотами в начале XIX века оказалась почти полностью сосредоточена в руках иностранцев. Впрочем, кое-что продавалось и русскими книготорговцами. Обычно это бывали русские нотные издания, поступавшие к ним на комиссию, или остатки залежавшихся и скупленных ими нот» [3, с. 5]. И далее, отмечает, что в изучении этого наследия (XIX – начало XX в.), большой трудностью являлось изобилие печатного материала, из которого «приходилось извлекать лишь заслуживавшие особого внимания» источники [3, с. 4].

Во второй половине XIX – начале XX вв. в отечественном нотоиздательском деле сформировался уникальный культурный комплекс, ознаменовавший собой иной уровень взаимоотношений. Прежде всего, им стал определенный тип мировоззрения, осмысление которого возможно с точки зрения эпистемологии, создания максимально объемного знания о концептуальном образе явления и путях его трансформации. Более подробно, введения в пространственно-временную систему координат, образующую проекции, помогающие представить различные уровни данного феномена – общие-объектные и частные-предметные, рассмотрение которых структурирует его масштаб, динамику и перспективу, взаимосвязь причин и следствий.

На уровне теоретического осмысления российского нотоиздательства как социокультурной реальности конкурируют разные парадигмы. Их мифологическая, идеологическая, философская направленность обращена к разным типам мировоззрения, объединенным фундаментальной верой в неограниченные возможности человека. Однако их рассмотрение допускает существование прямо противоположных характеристик, находящихся вне духовной ценности, как объективных реалий личной и общественной жизни в их непосредственном разнообразии и множестве.

В современном массовом сознании данная деятельность связывается с галереей имен, ставших со временем символическими и легендарными. В исследовании нотоиздательского дела, по-

прежнему, актуальными остаются труды контекстно универсальные, способные отразить разнообразные грани этого явления. В первую очередь, это относится к книгам С.В. Белова «Музыкальное издательство П.И. Юргенсона», Б.Е. Кунина «Из истории нотопечатания. Краткий очерк», Б.Л. Вольмана «Русские нотные издания XIX – начала XX века», Б.П. Юргенсона «Очерк истории нотопечатания», статьи Н.Ф. Финдейзена и др., содержащих разнообразные сведения о деятельности профильных предприятий и их владельцев. Публикации Ф.Э. Пуртова посвящены немецким издателям Петербурга конца XVIII – первой четверти XIX вв., Д.Г. Ломтева – издательству «Юлий Герман Циммерман», Н.В. Логачевой – диссертационному исследованию «Роль П.И. Юргенсона в развитии русской музыкальной культуры второй половины XIX – начала XX вв.».

Проблематику авторского права освещают труды В.В. Бесселя, О.А. Бобрик, В.Е. Николаева, Я.А. Ферран, Е.М. Шабшаевич, Б.П. Юргенсона. Заметным событием стала монография В.А. Юзефовича «Сергей Кусевицкий. Русские годы. Т.1» и «Чайковский П.И., Юргенсон П.И. Переписка: В 2-х т.» под редакцией П.Е. Вайдман. Структурные и производственные грани процесса рассматриваются в специальной литературе, в частности, «Экономика предприятия» Л.А. Чалдаевой и других близких по тематике статей.

Тем не менее, феномен отечественного нотопечатательского дела имеет разные культурно-генетические корни, что создает большую и плодотворную перспективу для их изучения, расширенного и углубленного. Содержание данного процесса предполагает разделение на нравственно-эстетические критерии деятельности и рационалистические формы его воплощения. Именно эти характеристики сформировались и актуализировались во второй половине XIX – начале XX вв. у известнейших производителей.

Пореформенный период, ведущий начало с отмены крепостного права 1861

г., вызвал небывалый рост промышленного производства в различных его отраслях. Отечественная полиграфия отождествлялась появлением ряда крупных фирм, специализировавшихся на издании разнообразных литературных трудов художественного и прикладного характера, научных работ, словарей, справочников, учебников и т.д., широко востребованных среди всех слоев населения: от дворян и интеллигенции до простых обывателей. Именно в последней трети XIX в. в среде отечественных книгоиздателей зазвучали имена А.А. Ильина, Ф.Ф. Павленкова, Н.П. Полякова, А.С. Суворина, М.В. и С.В. Сабашниковых, К.Т. Солдатенкова, П.П. Сойкина, А.С. Суворина, И.Д. Сытина и др. Г.В. Аксенова отмечает: «Все они, привлекая лучшие художественные силы России и приобретая авторские права на лучшие зарубежные издания, выстраивая перспективы книгоиздательской политики, стремились выпускаемой продукцией удовлетворить разнообразный читательский спрос» [1, с. 578].

Аналогичный характер носила деятельность нотопечатательских предприятий. Развиваясь как часть полиграфической промышленности, данная отрасль во второй половине XIX в. демонстрировала отличные показатели по выпуску профильной продукции, пользующейся большой популярностью среди огромного количества любителей музыки. С точки зрения нравственно-эстетических контекстов это было связано с необыкновенным ростом национального самосознания, «с распространением достижений европейского просвещения, науки, литературы и искусства, идей европейской общественной мысли в стране, громадное большинство населения которой было длительное время отрезано от внешнего мира и даже в образованных слоях общества не все осознавали необходимость усвоения достижений мировой цивилизации», – пишет М.Л. Гавлин [4, с. 5].

Формирование нравственно-эстетических контекстов нотопечатательского дела, во многом, связывается с организацией Русского музыкального об-

щества, открытием Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий. В данный период, крупные издательские дома являлись непосредственными участниками глобальных процессов: «1) воспитания у населения вкуса к классической музыке (через концертную деятельность) и 2) подготовки отечественного музыканта-профессионала (через создание музыкально-образовательных учреждений)» [5, с. 9].

Для всех без исключения нотоиздательств одним из самых почетных являлось звание Комиссионера Императорского Русского музыкального общества, а также Московской или Петербургской консерваторий. Среди них: фирма «П. Юргенсон», глава которой Петр Иванович входил в Совет директоров Московского отделения ИРМО, «а два экземпляра каждого своего издания она бесплатно передавала библиотеке Московской консерватории» [2, с. 92]. Это начинание стало традиционным и существенно поддерживало формирование учебных фондов, способствуя их постоянному расширению. По примеру Юргенсона, в Петербурге аналогичное звание носил издательский дом «В. Бессель и Ко», активно сотрудничавший с консерваторией и ИРМО с самого начала своей деятельности. Б.Л. Вольман подчеркивает: «Учебный нотный материал был нужен открывшимся консерваториям и музыкальным училищам, «институтам благородных девиц», частным музыкальным школам и преподавателям музыки. Нужно было издавать и произведения русских композиторов, которые занимали все большее место в театральной и концертной жизни. Братья Бессель своевременно учли сложившуюся обстановку» [3, с. 105].

Нравственно-эстетические контексты нотоиздательского дела непосредственно связываются с феноменом меценатства и благотворительности второй половины XIX – начала XX вв. В Уставе ИРМО определяются основные задачи работы: «Содействовать распространению музы-

кального образования в России, способствовать развитию всех отраслей музыкального искусства и поощрять способных русских художников (сочинителей и исполнителей) и преподавателей музыкальных предметов» [12, с. 795]. Преодолевать трудности, в особенности материальные, удавалось лишь благодаря помощи меценатов и содействию особ императорской фамилии (формально возглавляющих общество в качестве председателя и его заместителей).

Наглядный пример из российского законодательства: в 1862 г. в министерстве внутренних дел была разработана система мер, препятствовавших расширению благотворительности. Свобода пожертвований была стеснена, равно как и меценатская деятельность. Действовал указ, запрещающий открытие благотворительных заведений, полностью не обеспеченных уставным капиталом. Ситуация изменилась в последней четверти XIX в., которая ознаменовалась новой системой городского самоуправления, в ведение которого поступили крупные профильные учреждения, что способствовало небывалому взлету благотворительности. Практически, в это же время, 10 сентября 1877 г., Н.Г. Рубинштейн, действуя от имени ИРМО, выступает с предложением к П.И. Юргенсону провести переговоры о покупке дома, где размещается Московская консерватория. Далее, С.И. Танеев в своем письме к П.И. Чайковскому, датированному 18 июня 1885 г., сообщает, что «П.И. Юргенсон берет на себя долг за дом консерватории и, кроме того, вносит 50000 рублей Музыкальному обществу» [10, с. 131].

И наконец, «в ноябре 1893 года состоялось заседание дирекции Московского отделения Русского Музыкального общества, рассмотревшей вопрос о строительстве нового здания Московской консерватории. Постановлением дирекции от 15 января 1894 года была образована комиссия, в состав которой вошли: директор отделения В.Я. Абрикосов, А.В. Евреинов, В.И. Сафонов, С.П. Яковлев,

почетный член отделения П.И. Юргенсон и действительный член – М.Ф. Ушаков» [6, с. 88].

Большое внимание к проблемам образования всегда волновали П.И. Юргенсона и являлись неотъемлемой частью его повседневной работы. Организация благотворительных акций в пользу нуждающихся студентов, скорее всего, входила в тиражные планы издательства или становилась возможной, исходя из объема производимой продукции. Эти вопросы решались быстро, в штатном порядке, в тесном взаимодействии с ИРМО. Так, в 1891 г. Юргенсон переводит средства в пользу голодающих губерний Российской империи и в этой связи организует концерты А.Г. Рубинштейна, активно участвует в строительстве здания Московской консерватории [8, с. 121-123].

В конце жизни Юргенсон открывает при своем магазине на Неглинном проезде, 14, бесплатный кабинет для чтения музыкальных журналов. Об этом сообщила Русская музыкальная газета 5 января 1903 г., выразив мнение, что «эта первая бесплатная музыкальная читальня в России уже по своей идее крайне симпатичная. Читальня располагает более чем 10 музыкальными журналами на русском, чешском, немецком, французском и английском языках. При ней предполагается также открыть справочный музыкальный отдел (музыкальные словари, каталоги, календари и т. д.)» [7]. В юбилейном издании, посвященном 50-летию издательского дома «П. Юргенсон», приводится уже совершенно другая статистика: «...более 30 русских, польских, немецких, французских, английских, итальянских и американских музыкальных журналов, и всевозможные справочные изда-

ния и книги» [11, с. 15]. По мнению Е.М. Шабшаевич, в крупных городах влияние музыкального магазина выходило за пределы собственно торгового помещения; он приобретал статус культурного и интеллектуального центра [9, с. 219].

Многие начинания Юргенсона были продолжены его наследниками. Из ряда фактов становится ясно, что «книжное имущество Общества “Музыкально-Теоретическая Библиотека”, основанного в 1908 году в Москве (Большая Никитская, здание Консерватории), “составилось отчасти из пожертвований (издания П. Юргенсона)”», – о чем писала в 1911 г. Русская музыкальная газета [13, стлб. 672]. Борис Петрович Юргенсон, возглавивший фирму после 1904 г., продолжил благотворительные и меценатские инициативы своего отца. С.В. Белов отмечает: «В годы первой мировой войны музыкальное издательство П.И. Юргенсона пожертвовало средства на организацию большого лазарета. Оно бесплатно снабжало нотами многие музыкальные библиотеки России, оказывало помощь бедным музыкантам и их семьям» [2, с. 92] и т. д.

Таким образом, данные инициативы явились отражением культуротворческих процессов в общественной жизни России второй половины XIX – начале XX вв. Подобные формы сотрудничества были достаточно распространенным явлением. По отношению к нотоиздательскому делу они явились одной из его граней, позволяющей понять и переосмыслить масштаб этого феномена в области меценатства и благотворительности, а в целом, материальной и духовной стороны вопроса в их синтезе и взаимодействии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Г.В. Иностранцы – Московские книгопечатники последней трети XIX – начала XX вв. // Вестник РУДН. Серия: История России, 2017. Т. 16. №4. С. 577-601.
2. Белов С.В. Музыкальное издательство П.И. Юргенсона. Санкт-Петербург: «Российская национальная библиотека», 2001. 130 с.
3. Вольман Б.Л. Русские нотные издания XIX – начала XX века. Л: «Музыка», 1970. 216 с.

4. Гавлин М.Л. Мecenатство в России. Научно-аналитический обзор. М., РАН. ИНИОН, 1994. 50 с.
5. Зима Т.Ю. Русское музыкальное общество как социокультурное явление в России второй половины XIX – начала XX веков: автореферат дис. ... доктора культурологии. М., 2015. 38 с.
6. Ипполитов-Иванов М.М. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М.: Гос. Муз. изд-во, 1934. 159 с.
7. Музыкальное издательство П. Юргенсона в Москве. 1861-1911: Краткий обзор деятельности фирмы: Обзор деятельности нотопечатни П. Юргенсона. М.: Нотопечатня Юргенсона в Москве, 1911. 37 с.
8. Русская музыкальная газета. Еженед. изд. с ил., 1903. № 1 (5 янв.). Стлб. 23.
9. Русская музыкальная газета, 1911. № 34-35. Стлб. 672.
10. Чайковский М.И. Письма П.И. Чайковского и С.И. Танеева. М.: «П.И. Юргенсон», 1916. 188 с.
11. Шабшаевич Е.М. Музыкальный магазин как социокультурный феномен // Обсерватория культуры, 2019. Т. 16, № 2. С. 214-223.
12. Яковлев М.М. Русское музыкальное общество // Музыкальная энциклопедия: в 6 т., т. 4. М., 1978. С. 795-797.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aksenova G.V. Inostrancy – Moskovskie knigopечатniki poslednej treti XIX – nachala XX vv. // Vestnik RUDN. Serija: Istorija Rossii, 2017. T. 16. №4. S. 577-601.
2. Belov S.V. Muzykal'noe izdatel'stvo P.I. Jurgensona. Sankt-Peterburg: «Rossijskaja naci-onal'naja biblioteka», 2001. 130 s.
3. Vol'man B.L. Russkie notnye izdaniya XIX – nachala XX veka. L: «Muzyka», 1970. 216 s.
4. Gavlin M.L. Mecenatstvo v Rossii. Nauchno-analiticheskij obzor. M., РАН. INION, 1994. 50 s.
5. Zima T.Ju. Russkoe muzykal'noe obshhestvo kak sociokul'turnoe javlenie v Rossii vtoroj poloviny XIX – nachala XX vekov: avtoreferat dis. ... doktora kul'turologii. Moskva, 2015. 38 s.
6. Ippolitov-Ivanov M.M. 50 let russkoj muzyki v moih vospominanijah. M.: Gos. Muz. izd-vo, 1934. 159 s.
7. Muzykal'noe izdatel'stvo P. Jurgensona v Moskve. 1861-1911: Kratkij obzor dejatel'nosti firmy: Obzor dejatel'nosti notopечатni P. Jurgensona. M.: Notopечатnja Jurgensona v Moskve, 1911. 37 с.
8. Russkaja muzykal'naja gazeta. Ezhened. izd. s il., 1903. № 1 (5 janv.). Stlb. 23.
9. Russkaja muzykal'naja gazeta, 1911. № 34-35. Stlb. 672.
10. Chajkovskij M.I. Pis'ma P.I. Chajkovskogo i S.I. Taneeva. M.: «P.I. Jurgenson», 1916. 188 s.
11. Shabshaevich E.M. Muzykal'nyj magazin kak sociokul'turnyj fenomen // Observatorija kul'tury, 2019. T. 16, № 2. S. 214-223.
12. Jakovlev M.M. Russkoe muzykal'noe obshhestvo // Muzykal'naja jenciklopedija: v 6 t., t. 4. M., 1978. S. 795-797.

Поступила в редакцию: 06.02.2025.

Принята в печать: 13.03.2025.